

УДК: 372.851:004

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

МАХМУДШЕХОВА МАВЗУНА АБДУВАЛИЕВНА

дотсент кафедры естественно-математических наук, эстетическое воспитание и методики преподавания ГОУ “Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова”, Худжанд, Таджикистан

***Аннотация:** В статье рассматривается роль интерактивных средств обучения в процессе преподавания математики в начальной школе. Отмечается, что использование интерактивных технологий способствует формированию познавательной активности, развитию творческого мышления и речеслуховой памяти учащихся. Представлены основные направления применения интерактивных средств, а также этапы подготовки учителя к уроку с их использованием. Особое внимание уделено методическим приёмам при изучении темы «Числовой луч» и организации игровой деятельности на уроках. Подчёркивается значимость наглядности и активного взаимодействия учащихся как факторов повышения эффективности учебного процесса и формирования математической грамотности младших школьников.*

***Ключевые слова:** интерактивные средства обучения, начальная школа, урок математики, числовой луч, активные методы обучения, математическая грамотность.*

В последние десятилетия все больше внимания уделяется подбору форм, приемов, средств подачи материала, где интерактивные средства обучения становятся одним из наиболее эффективных инструментов достижения образовательных результатов.

Благодаря интерактивным средствам обучения появляются новые виды образовательной деятельности. К ним относятся: сбор информации, её регистрация, накопление, хранение и обработка. Информация, при этом, может быть достаточно объемной, представленной в различных формах.

По мнению Н. Ю. Вислобокова, интерактивные средства обучения представляют собой средства обучения, которые задействуются в коллективной работе участников процесса обучения с применением интерактивных технологий [2, с. 111].

Интерактивные средства обучения являются важным условием для функционирования высокоэффективной модели обучения, направленной на активное вовлечение школьника в учебное исследование.

Л. Н. Кулакова отмечает, что при использовании интерактивных средств обучения у школьников развивается творческое мышление, сообразительность, смекалка, находчивость, повышается внимание к речи, которая звучит в классе, в связи с чем происходит развитие речеслуховой памяти. Ученики начинают активно высказывать свою точку зрения [5, с. 52].

Благодаря использованию интерактивных средств обучения у учителя появляется возможность активизировать речевую активность школьников, их стремление к знаниям, что приводит к ускорению процесса обучения и повышению его качества и эффективности.

Интерактивная среда обучения – это такая среда, в которой учащиеся чувствуют более высокую степень вовлеченности и, как следствие, становятся более мотивированными.

Такая интерактивность отражает тенденцию к обучению, ориентированному на учащихся, благодаря использованию компьютерных технологий. Интерактивность позволяет учащимся персонализировать свое собственное обучение.

Использование интерактивных средств обучения подразумевает:

- активность и взаимосвязь, благодаря которым и педагог, и ученики вовлечены в процесс и ищут решения;
- равенство в общении, которое помогает открыто обсуждать возможные исходы;

□ эксперименты, творческий подход.

Процесс изучения математики в начальной школе – это конструктивный и целенаправленный процесс накопления знаний и приобретения навыков, включающий широкие возможности для взаимодействия и сотрудничества.

По мнению С. А. Зайцевой, именно в младших классах происходит формирование умения считать, способность понимать и использовать числа в повседневной жизни, что называется математической грамотностью. По своей сути умение считать относится к способности представлять, хранить и точно обрабатывать математические операции, и как компонент математической грамотности [4, с. 23].

При обучении математике необходимо четко понимать, какие навыки и умения необходимо приобрести учащимся. При проведении устных расчетов необходимо помнить эти числа и законы действия. При этом формирование навыков устного счета связано с развитием умения запоминать числа, выявления характеристик отдельных чисел.

Основные блоки математического познания, которые усваиваются на младшем этапе обучения, включают понимание числовой величины и способность манипулировать символическими и несимволическими величинами («чувство числа»).

Использование интерактивных средств связано с двумя группами технологий обучения математике:

Обучение без компьютера -специально организованное учебное общение между учениками.

Эффективность использования интерактивных средств обучения во многом зависит от подготовленности учителя к уроку. В связи с этим нами были определены следующие этапы подготовки учителя к уроку математики с использованием интерактивных средств обучения:

Тема урока: «Числовой луч»

1. Организационный момент. Определение типа урока и его темы.

Постановка цели урока.

2. Составление плана урока. Определение основных этапов урока, задач каждого этапа.

Примеры использования интерактивных средств обучения на разных этапах урока:

а) Этап введения знаний

Выполнение задания на интерактивной доске: оптимистичное, поскольку неправильного мнения быть не может.

– Что вам напоминает каждый луч?

– Итак, если от начала луча откладывать один за другим равные отрезки, у начала луча поставить число «0» и пронумеровать один за другим концы отрезков, то получится числовой луч.

Числовой луч позволяет сравнивать натуральные числа: чем правее точка от начала луча, тем большему числу она соответствует, чем левее, тем – меньшему.

-Как на лучах найти точку, соответствующую одному прыжку лягушки? - Трем прыжкам кузнечика? - Что означают числа на каждом луче?

б) Основная часть урока

Тема урока: «Решение примеров и задач»

Игра с использованием компьютера «Кто быстрее расставит стрелки»

На каждом компьютере свое задание. Кто быстрее выполнит его, тот приступает к работе на карточках, и наоборот, дети, раньше других решившие задание на карточках, занимают освободившиеся места у компьютеров.

Таким образом, нами были разработаны методические рекомендации по использованию наиболее доступных в школах интерактивных средств обучения на уроках математики в начальной школе. Следует отметить, что именно в начальной школе существует острая необходимость в наглядности на всем протяжении обучения, поскольку оно является важным средством развития более сложных форм конкретного мышления и формирования математических понятий. Интерактивные средства обучения позволяют не только обеспечить наглядность на уроке, но и повысить мыслительную деятельность младших школьников на уроке, а также сформировать познавательный интерес. В процессе дискуссии каждый ученик примет верную для себя точку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бажан, З. И. Значение устных вычислений и их использование на уроках математики в начальной школе / З. И. Бажан // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 66. – С. 19–21.
2. Вислобоков, Н. Ю. Технологии организации интерактивного процесса обучения / Н. Ю. Вислобоков // Информатика и образование. – 2011. – №6. – С. 111–114.
3. Гусев, В. А. Теория и методика обучения математике: психолого-педагогические основы / В. А. Гусев. – Москва : Бином. 2015. – 456 с. – ISBN 978-5-9963-2340-1.
4. Зайцева, С. А. Методика обучения математике в начальной школе / С. А. Зайцева, И. Б. Румянцева, И. И. Целищева. – Москва : Владос, 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-691-01635-6.
5. Кулакова, Л. Н. Использование интерактивных технологий в начальной школе / Л. Н. Кулакова // Информатика и образование. – 2012. – №10. – С. 52–53.